

NAZAR ESHONQUL ASARLARIDA BADIY YUKNING SIMVOLIKADA AKS ETISHI

Davletova Shalola Bahodir qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch
doktoranti Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15455207>

***Annotatsiya.** Simvolizm badiiy adabiyotning eng muhim kategoriyalaridan biri bo'lib, u badiiy yuk tashishda hamda badiiy asarlarning qiymatini belgilashdagi eng muhim omillardandir. Simvolika yani ramziylik elimiz suygan yozuvchi Nazar Eshonqul asarlarining asosini tashkil qiladi. Ushbu maqolada Nazar Eshonqul asarlaridagi ramziylikning badiiy yuk tashishdagi ahamiyati xususida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** hikoya, obraz, ramziylik, badiiy asar, ijodiy jarayon*

***Abstract.** Symbolism is one of the most important categories of fiction, and one of the most crucial factors in the artistic load and determining the value of works of art. Symbolism forms the basis of the works of our beloved writer Nazar Eshonkul. This article discusses the importance of symbolism in the works of Nazar Eshonkul in the artistic load.*

***Keywords:** story, image, symbolism, work of art, creative process.*

Simvolizm har jabhada insoniyat hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Ibtidoiy davrlardan boshlab insonda har bir narsaga qandaydir belgi sifatida qarash shakllanib keyinchalik bu badiiy adabiyotga ko'cha boshlagan desak yangilishmaymiz. Bunga misol tarzda ibtidoiy odamlarning tabiat kuchlari: momaqaldiroq, yomg'ir, olov singarilarga ilohiy kuchlarning (ota-bobolar ruhi) jismoniy ko'rinishlari singari qaraganliklarini keltirish mumkin. Turli davrlarda turlicha ko'rinishga ega bo'lib, badiiy adabiyotda o'zining muqim o'rni egallagan bu kategoriya Nazar Eshonqul asarlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Yozuvchining ko'plab hikoya va qissalarida simvolik obrazlarni uchratish mumkin: "Maymun yetaklagan odam" hikoyasida *maymun* (sobiq mustabid tuzumning noto'g'ri g'oyalari asosida shakllangan jamiyat ramzi), "Qo'l" hikoyasida esa *qo'l* (oddiy xalqni qiynayotgan amaldorlar ramzi), "Tobut" hikoyasida esa "*tobut shaklidagi shahar*" razmlari shular jumlasidandir.

Nazar Eshonqul asarlarini o'qir ekansiz, uning ramziylikdan mohirona foydalanish mahorati g'arb postmodernizm vakillari uslubini eslatadi. Bu xususda yozuvchining o'zi shunday fikr bildiradi: "*Adabiyot hech qachon yakka holda taraqqiy etgan emas. Bir insonni fikridan qaytarish yoki o'z haqiqati bo'lgan shaxsning qarashlarini o'zgartirish oson emas. Chunki inson o'z maslagidan voz kechishi, bosib o'tgan yo'lini, yashash tarzini inkor etishi, men adashibman, deya osongina tan olishi hazilakam gap emas. Bu qalb va iroda bilan kechadigan jarayon. Axir, umr davomida singdirilgan mafkurani yangilashning o'zi bo'lmaydi-da! Jahon adabiyoti dunyodagi yuzlab xalqlarning adabiyoti, shu jumladan bizning ham. U bizga begona adabiyot emas. Shuning uchun jahon adabiyoti tushunchasiga cho'chib, xavotirlanib qarash noo'rin. An'analar adabiyotdan adabiyotga o'tadi. Kimda nimaga ehtiyoj bo'lsa, o'shani oladi. Men ham o'z ehtiyojimga yarasha olganman. Kimga kerak bo'lsa bizdan oladi. Men ta'sirni juda oddiy tushunaman, shu sababli cho'chimayman. "Boshqacha yozish" agar o'ziga xos yozish bo'lsa, bu muqarrar hodisa. Agar u chiranish, oliftachilik bo'lsa, u hech narsa, hatto taqlid ham emas. Taqlid ham taqlid qilinayotgan narsaga mos bo'lishi kerak. Bo'lmasa u karnay bo'laman deb*

chirangan surnayning holiga tushadi. Gap taqlid yoki ta'sirda emas: gap iste'dodda. Yozilgan asarda iste'dod seziladimi, yo'qmi? Agar sezilsa, xavotir noo'rin. U baribir ta'sir doirasini yorib chiqadi". Yozuvchi anglatmoqchi bo'lgan badiiy ma'no ramziylik vositasida ifodalanishi kitobxon tafakkurini ishga solib, hikoyalarining badiiy qimmatini oshiradi. Majoziy, ko'chma ma'noli tasvirlar, ta'rif-u tavsiflarga tez-tez murojaat etilib, ularning ustuvorligi ta'minlanadi. Eng muhimi, tasvirlardagi majozlar, ko'chma ma'noli vositalar qahramonlarning betakror ruhiy dunyosini yoritishga xizmat qiladi. Masalan, yozuvchining "Sharpa" hikoyasida "sharpa" metaforik obrazi orqali inson nafsini tasvirlanadi, bosh qahramon o'z nafsini bilan uzoq kurashadi ammo, har safar nafs g'alaba qozonadi. Hikoyada qahramon ruhiy holatini mohir musavvir suratidagi tasvir singari yaqqol tomosha qilish mumkin.

Nazar Eshonqulning yana bir hikoyasi "Tobut" da "shahar" obrazi ramziylik kasb etib, u insoniyat hayoti davomida mol-u davlatga berilishi, go'zal shaharlar barpo etishi va o'z ehtiyojlari ortidan yugurib oxiratini unutib qo'yishini ifodalovchi tobut shaklida qurilgan shahardir. Tobut inson o'lganidan keyin uni so'nggi manzilga kuzatib qo'yuvchi vositadir, inson uchun tobutda yotish, tobut uchun esa mayit tashish qismati muqarrar.

"Xaroba shahar surati" ham yozuvchining modern uslubi xususiyatlaridan mohirona foydalanganini ko'rsatib beruvchi hikoyadir. Xuddi "Tobut" hikoyasi singari bu hikoya ham insonga hayot mazmuni, insoniyat ong-u shuuri bilan boshqa jonzotlardan ajralib turishi singari g'oyalarni singdirishga harakat qiladi. Xaroba shahar surati orqali badiiy timsollar bosh qahramonning o'y-xayollari orqali ochib beriladi. E'tibor beradigan bo'lsak, yozuvchi asardagi shahar nomini Tursoriya deb ataydi va uning vayron bo'lishdan avvalgi go'zalligini odamlarga uqtirishga, uni qaytadan qurishga chaqiradi. Beparvolik va loqaydlik inson tanazzuli. Uning tuyg'ularsiz yashashi, kimligini va nima uchun bu dunyoga kelganligini anglamaslik, misoli hayvondek faqat qorin g'amini, o'z tinchini o'ylashi insoniylikdan yiroqlashish degani.

Bu hikoyada insoniyatning aldov domiga tushib qolishi, o'zligini anglashga intilmay hayvonlashib borishi ko'rsatiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Nazar Eshonqul hikoyalarida simvolizmning ajoyib namunalarini uchratish mumkin. Yozuvchi simvolik obrazlar vositasida so'zlaydi, o'quvchini badiiy go'zallikdan bahra olishga undaydi. Simvolizm yozuvchi ijodining badiiy qatlamini yana bir pog'onaga yuksaltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.Eshonqul. Maymun yetaklagan odam. Toshkent: YANGI NASHR, 2019
2. Nasrimiz ufqlari. Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1974